

SO'X DARYOSI HAVZASI LANDSHAFTLARNING XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR.

Xoliqov Rahimjon Yigitaliyevich¹, Maxmudjonov Xakimjon Sharofidinzoda²

¹g.f.n professor FarDU, ²1-kurs magistrant FarDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632686>

Annotatsiya. Maqolada So'x daryosi havzasi landshaftlarning hosil bo'lishi, hududiy joylashishi va dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar bayon etilgan

Annotation: This article discusses the factors influencing the formation, spatial distribution, and dynamics of the landscapes in the Sokh river basin.

Kalit so'zlar: havza landshafti, monolit, vaqeteorolit landshaftlar, erozion va denutatsion landshaft, geokimyoviy landshaft, landshaft dinamikasi.

Keywords: basin landscape, monolithic and geoterolithic landscapes, erosional and denudational landscape, geochemical landscape, landscape dynamics.

Ma'lumki daryo-vodiy landshaftlarini shakllanishi dinamikasi makoniy joylashuviga ko'ra turli gipsometrik pozitsiyalarda joylashganligi bilan ajralib turadi. Shunga ko'ra ularni tashkil etuvchi morfologik birliklarni ko'rsatib shakllanishini va uning ierarxik tarkibini aniqlash orqali daryo havzasi landshaft tuzilmalari joylashuvi tabaqalanishi darajalarini baholash mumkin. So'x daryosi havzasining landshaftlari shakllanishining o'ziga xos jihatlari morfotogen asosining tarkibi, pozision joylashuvi, darajasi bilan belgilanadi. Shunga ko'ra, havza hududida yuqoridan pastga tomon tog' va tog'oldi landshaftlarning monolit va geteorolit tiplari ajratiladi. Ularni ajratishda litogen asosning birjinsli (monolit) va bir necha jinsli (geteorolit) tarkibi e'tiborga olinadi.

1 rasm. So'x daryosi havzasi

So'x daryosi havzasining landshaftlarni makoniy joylashuvida o'ziga xos jihatlardan iboratki, adir orti qiya tekisliklariga qo'yi chegaraga yetib kelganda havza chegarasining bir

muncha torayishi kuzatiladi. So'x daryosi havzasining umumiy maydoni 2560 km² ga teng bo'lib ma'muriy jihatidan quyidagicha taqsimlanadi. (1 jadvalga qaralsin).

So'x daryosi havzasining ma'muriy hududiy taqsimlanishi.

1-jadval

Mamlakatlar	Suv yig'adigan havzalar maydoni(km ²)	Suv yig'adigan havzalar maydoni foiz hisobida
Qirg'iziston	3.110	87%
O'zbekiston	345	10%
Tojikiston	104	3%

Natural Earth. saytidan olingan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, havza landshaftlarning katta qismi Qirg'iziston hududiga tug'ri keladi. So'x daryosi havza landshaftlarning shakllanishida geologik-geomorfologik omillar muhim o'rin egallab pozision tabaqalanishni yuzaga keltiradi. Havza landshaftlarning katta qismi 4000-6000 m balandliklardan Oloy va Turkiston tizmalarining toshko'mir, devon va bo'r davrining granit, slanes, ohaktosh, qumtoshlardan tashkil topgan erozion-denutatsion rejimli hududlari tashkil etadi. A.Abulqosimovning e'tirof etishga ko'ra bu yerdagi baland nuqta 6880 m ga teng. [1. 8 b].

So'x daryosi havza landshaftlarning shakllanishida iqlimiy omillar ham muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa atmosfera yog'inlari So'x daryosining suv rejimiga ta'sir qilishdan tashqari yuviluvchan rejimidagi geokimyoviy landshaftlarni hosil qiladi. Havzada o'rtacha yillik yog'in miqdori 565 mm ni tashkil etadi, suv bug'lanishi esa 244 mm yillik tashkil etib, uning tarkibida transpirasiya asosiy o'rin egalladi. Sug'oriladigan hududlar havzasida 100 km² ga yaqin maydonni tashkil etadi. Bunday hududlar Qirg'izistonning Botkend viloyati va O'zbekiston Respublikasining So'x tumani tarkibiga kirib madaniy landshaftlarning seliteb va agrolanshaftlardan tashkil topgan. Landshaftning tarkibini belgilashda yer fondi va tabaqalarini tahlili muhim ahamiyatga ega. [2 jadvalga qaralsin]

So'x daryosi havzasining yer maydonlari tarkibi [Potapov bo'yicha, 2020]

2-jadval

T/B	Yer maydonlari turi	Yer maydoni, km ² (2000 yil)	Yer maydoni, km ² (2020 yil)	O'zgarishi % da
1.	Yarim qo'rg'oqchil o'simliklar	2,030	1,970	-2
2.	Cho'l maydonlari	535	593	+10
3.	Past bo'yli o'simliklar	333	338	+1
4.	Daraxtzorlar	146	160	+9
5.	Seliteb hududlar	54	95	+6,2
6.	Haydaladigan yerlar	52	53	+3
7.	Suv yuzalari	20	35	+9.8
8.	Botqoq suv o'simliklari	7,4	7	-4
9.	Qor va			

	muzliklar maydonlari	350	275	-21
--	----------------------	-----	-----	-----

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki havza hududida glayatsion-nival landshaftlar maydoni 20 yil davomida sezilarli qisqargan, cho'llangan hududlarda ham deyarli 10% ga ortgan. Shuningdek seliteb landshaftlar maydoni ham 6,2% ga ortgan. So'x daryosi havzasi landshaftlarning dinamik xususiyatlari hozirgi global iqlim o'zgarishlari sharoitida iqlimiy anamaliyalarga bog'liq holda So'x daryosining suv rejimini o'zgarishi deflatsiya, o'zan deflatsiyasi, deformatsiyasini keltirib chiqaruvchi alyuvial jarayonlar bilan bevosita bog'liqdir. Shunig bilan birga havza landshaftlarning dinamikasida geokimyoviy migratsiya jarayonlarining ta'siri kuchlidir. Bunday omillarni hisobga olgan holda So'x daryosi havzasida quyidagi landshaft tillarini ajratdik [3 jadvalga qaralsin]

3-jadval

T/B	Landshaft tiplari (joy tiplari ko'lamida)	Gekimyoviy landshaft tiplari
1	Baland tog' erozion-denutatsion joy tipi	Denutasion-elyuvial
2	To'g' oldi erozion-denutatsion joy tipi	Denutasion-delyuvial
3	Tog' oldi erozion-denutasion adirlar joy tipi	Denutasion- delyuvial tranzit

Yuqoridagi 3 jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, So'x daryosi havzasi landshaftlarning turli omillar ta'siridagi dinamikasi landshaftlarning joy tiplari va geokimyoviy landshaftlari o'rtasidagi integral aloqalarning intensivligiga bog'liq bo'lar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Abulqosimov, O.Qoziboyeva. So'x yoyilmasi landshaftlarini mikrozonalashtirish va meliorativ baholash. Monografiya. SamDU nashriyoti. 2009-132 b
2. П. Потапов Глобальный набор данных об изменении земельного покрова и землепользования за 2000-2020 года, Natural Earth, [http:// www.natural. earth. data com](http://www.natural.earth.data.com). Elektron versiya
3. <https://doi.org/10.3389/frsen.2022>.